

RESISTÊNCIA BACTERIANA EM INFECÇÕES URINÁRIAS CANINAS E IMPLICAÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA: DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO CLÍNICO SOB A PERSPECTIVA ONE HEALTH

DOI: 10.5281/zenodo.19036187

Camila de Castro Martins¹

¹Medicina – PUCPR

camilamartins2134@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3019210669850796>

Matheus Murrel Guimarães²

²Farmácia – PUCPR

murrel.guimaraes@pucpr.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8066959229643609>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A resistência antimicrobiana representa uma das principais ameaças contemporâneas à saúde pública global, afetando de forma integrada a saúde humana, animal e ambiental. Na medicina veterinária, o uso empírico de antimicrobianos em infecções bacterianas frequentes, como as infecções do trato urinário (ITUs) em caninos, pode contribuir para a seleção de microrganismos resistentes. Este estudo teve como objetivo desenvolver um protocolo clínico baseado em evidências para o manejo de ITUs em cães atendidos em hospital veterinário universitário, com foco na promoção do uso racional de antimicrobianos. Trata-se de um estudo de desenvolvimento de protocolo fundamentado na análise de dados epidemiológicos locais referentes aos agentes etiológicos e aos perfis de resistência bacteriana associados às infecções urinárias caninas, aliado à revisão da literatura científica e às recomendações do Guia de Elaboração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Os resultados evidenciaram predomínio de *Escherichia coli* como principal agente etiológico (67,4%), seguida por *Staphylococcus spp.* (18,9%), além de elevadas taxas de resistência a antimicrobianos amplamente utilizados na prática clínica. A partir desses achados, foi elaborado protocolo clínico contemplando critérios diagnósticos, recomendações terapêuticas e orientações para monitoramento clínico. Conclui-se que a implementação de protocolos clínicos baseados em evidências pode contribuir para a padronização das condutas terapêuticas, reduzir o uso inadequado de antibióticos e fortalecer estratégias de enfrentamento da resistência antimicrobiana na perspectiva One Health.

Palavras-chave: Antimicrobianos; One Health; Resistência Bacteriana; Saúde Pública.

1. INTRODUÇÃO

A resistência antimicrobiana tem sido amplamente reconhecida como uma das principais ameaças à saúde pública global no século XXI, comprometendo a eficácia terapêutica de diversos antibióticos e aumentando a morbimortalidade associada às infecções bacterianas. Esse fenômeno resulta, sobretudo, do uso inadequado e excessivo de antimicrobianos em diferentes contextos, incluindo a medicina humana, a medicina veterinária e a produção animal. Nesse cenário, o conceito de One Health tem sido cada vez mais enfatizado, ao reconhecer a

interdependência entre saúde humana, animal e ambiental no enfrentamento da resistência bacteriana.

No campo da medicina veterinária, os animais de companhia desempenham papel relevante na dinâmica epidemiológica da resistência antimicrobiana, uma vez que compartilham ambientes e microrganismos com os seres humanos. Entre as enfermidades bacterianas que acometem cães, as infecções do trato urinário (ITUs) destacam-se como uma das condições mais frequentemente diagnosticadas na prática clínica. Essas infecções são predominantemente causadas por bactérias oportunistas, especialmente *Escherichia coli* e espécies do gênero *Staphylococcus*, que podem apresentar diferentes perfis de resistência antimicrobiana.

A utilização empírica de antibióticos no tratamento dessas infecções, muitas vezes sem o respaldo de cultura bacteriana ou diretrizes terapêuticas padronizadas, contribui para o aumento da pressão seletiva sobre microrganismos e favorece o surgimento de cepas resistentes. Nesse contexto, a ausência de protocolos clínicos estruturados para o manejo de infecções bacterianas em animais de companhia constitui um desafio relevante para a prática veterinária e para as estratégias de controle da resistência antimicrobiana.

Dados epidemiológicos locais obtidos em estudos realizados em hospital veterinário evidenciam a relevância das infecções urinárias em caninos e a presença de padrões importantes de resistência bacteriana associados aos principais agentes etiológicos. A análise desses dados demonstra a necessidade de estratégias que orientem a prática clínica com base em evidências científicas e no conhecimento do perfil microbiológico regional.

Diante desse cenário, o desenvolvimento de protocolos clínicos baseados em evidências surge como ferramenta fundamental para promover o uso racional de antimicrobianos, padronizar condutas terapêuticas e contribuir para a redução da resistência bacteriana. Assim, o presente estudo tem como objetivo desenvolver protocolos clínicos para o manejo das principais infecções bacterianas que acometem caninos em hospital veterinário universitário, com ênfase nas infecções do trato urinário, visando fortalecer práticas veterinárias alinhadas às estratégias de saúde pública e aos princípios da abordagem One Health.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo voltado ao desenvolvimento de protocolo clínico baseado em evidências para o manejo de infecções do trato urinário (ITUs) em caninos. A elaboração do protocolo foi fundamentada na análise de dados epidemiológicos previamente obtidos sobre os principais agentes etiológicos e seus perfis de resistência antimicrobiana em

infecções urinárias caninas.

Adicionalmente, foi realizada revisão da literatura científica em bases de dados indexadas, incluindo PubMed, ScienceDirect, Cochrane e SciELO, com o objetivo de identificar evidências atualizadas relacionadas ao diagnóstico, tratamento e monitoramento das ITUs em cães. A construção do protocolo seguiu as recomendações do Guia de Elaboração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, contemplando critérios diagnósticos, recomendações terapêuticas e orientações para monitoramento clínico. A integração entre dados epidemiológicos e evidências científicas permitiu desenvolver diretrizes voltadas à padronização das condutas clínicas e à promoção do uso racional de antimicrobianos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal produto resultante deste estudo foi o desenvolvimento de um protocolo clínico baseado em evidências para o manejo de infecções bacterianas em caninos, com ênfase nas infecções do trato urinário. O protocolo foi estruturado a partir da integração entre dados epidemiológicos microbiológicos e evidências científicas provenientes da literatura, contemplando critérios diagnósticos, recomendações terapêuticas e orientações para monitoramento clínico. A proposta do protocolo busca auxiliar a tomada de decisão clínica e promover o uso racional de antimicrobianos na prática veterinária.

A análise dos dados microbiológicos demonstrou predominância de bactérias Gram-negativas entre os agentes etiológicos das infecções urinárias em cães. O microrganismo mais frequentemente isolado foi *Escherichia coli*, responsável por 67,4% dos casos analisados. Esse achado reforça o papel desse patógeno como principal agente etiológico das infecções urinárias em cães, refletindo sua elevada capacidade de colonização e adaptação ao trato urinário.

O segundo grupo bacteriano mais prevalente foi representado por espécies do gênero *Staphylococcus*, correspondendo a 18,9% dos isolados. A presença desses microrganismos evidencia a diversidade etiológica das infecções urinárias caninas e destaca a importância da investigação microbiológica para a escolha adequada da terapia antimicrobiana.

A análise do perfil de resistência antimicrobiana revelou níveis elevados de resistência para alguns antibióticos frequentemente utilizados na prática clínica veterinária. Observou-se resistência de 78,3% para ampicilina e 45,7% para sulfametoxazol-trimetoprima, indicando possível redução da eficácia desses fármacos quando utilizados empiricamente no tratamento de infecções urinárias.

Figura 1 - Incidência de microrganismos em infecções uirárias caninas

Fonte: Lima AC de M, Silva W de O.

Em contraste, antimicrobianos como amoxicilina associada ao ácido clavulânico, cefalexina e nitrofurantoína apresentaram menores taxas de resistência, correspondendo respectivamente a 12,4%, 15,8% e 8,7%, sugerindo maior potencial de eficácia terapêutica no contexto analisado. Esses resultados evidenciam a importância da utilização de dados microbiológicos locais para orientar a escolha de antimicrobianos e reduzir o risco de falhas terapêuticas.

Outro achado relevante foi a presença de multirresistência bacteriana em 23,7% dos isolados, caracterizada pela resistência simultânea a múltiplas classes de antimicrobianos. A ocorrência de cepas multirresistentes representa importante desafio terapêutico e reforça a necessidade de estratégias de vigilância microbiológica e de uso racional de antimicrobianos

Sob a perspectiva da saúde coletiva, esses resultados possuem implicações relevantes. Animais de companhia convivem de forma próxima com seres humanos, compartilhando ambientes domésticos e microrganismos. Nesse contexto, a circulação de bactérias potencialmente resistentes entre animais e humanos pode contribuir para a disseminação da resistência antimicrobiana em nível populacional.

Diante desse cenário, o protocolo clínico desenvolvido neste estudo constitui ferramenta relevante para a padronização das condutas terapêuticas na medicina veterinária. Ao orientar a escolha antimicrobiana com base em evidências científicas e dados epidemiológicos locais, o protocolo contribui para reduzir o uso inadequado de antibióticos e para minimizar a pressão seletiva responsável pela emergência de microrganismos resistentes.

Apesar dos avanços proporcionados por este estudo, ainda existem lacunas importantes no conhecimento sobre a dinâmica da resistência antimicrobiana em infecções urinárias caninas.

Estudos futuros podem aprofundar a investigação sobre os mecanismos genéticos de resistência, a transmissão de microrganismos resistentes entre animais e humanos e a eficácia de diferentes estratégias de controle da resistência antimicrobiana no contexto da medicina veterinária.

Nesse sentido, o monitoramento contínuo dos perfis microbiológicos e dos padrões de resistência bacteriana torna-se fundamental para subsidiar estratégias integradas de enfrentamento da resistência antimicrobiana, alinhadas aos princípios da abordagem One Health, que reconhece a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo contribuiu para ampliar o conhecimento sobre o perfil microbiológico das infecções do trato urinário em cães e seus padrões de resistência antimicrobiana, evidenciando a predominância de *Escherichia coli* como principal agente etiológico e a presença de níveis relevantes de resistência a antimicrobianos amplamente utilizados na prática clínica veterinária. Esses achados reforçam a importância do monitoramento microbiológico contínuo e da utilização de exames de cultura e antibiograma para orientar a escolha terapêutica de forma mais segura e eficaz.

Como principal produto deste trabalho, foi desenvolvido um protocolo clínico baseado em evidências para o manejo de infecções urinárias em caninos, integrando dados epidemiológicos locais e recomendações científicas atualizadas. A elaboração desse protocolo representa um avanço importante para a prática clínica veterinária, ao contribuir para a padronização das condutas terapêuticas e para a promoção do uso racional de antimicrobianos. Nesse sentido, os resultados obtidos possuem implicações relevantes para a saúde coletiva, considerando o papel dos animais de companhia na dinâmica de circulação de microrganismos potencialmente resistentes no ambiente doméstico, em consonância com os princípios da abordagem One Health.

Entre as limitações do estudo, destaca-se a utilização de dados provenientes de um contexto específico de atendimento veterinário, o que pode limitar a generalização dos resultados para outras populações ou regiões. Ainda assim, os achados fornecem subsídios importantes para a compreensão do perfil microbiológico das infecções urinárias em cães e para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da resistência antimicrobiana.

Dessa forma, recomenda-se que estudos futuros ampliem a investigação sobre os padrões de resistência bacteriana em diferentes contextos geográficos e explorem os mecanismos de transmissão de microrganismos resistentes entre animais e humanos. A

continuidade dessas pesquisas poderá fortalecer estratégias integradas de vigilância e controle da resistência antimicrobiana, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e para a proteção da saúde pública

REFERÊNCIAS

ASLAM, B.; KHURSHID, M.; ARSHAD, M. I.; MUZAMMIL, S.; RASOOL, M.; YASMEEN, N.; SHAH, T.; CHAUDHRY, T. H.; RASOOL, M. H.; SHAHID, A.; XUESHAN, X.; BALOCH, Z. Antibiotic resistance: one health one world outlook. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, Lausanne, v. 11, p. 771510, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.771510>.

BALL, K. R.; RUBIN, J. E.; CHIRINO-TREJO, M.; DOWLING, P. M. Antimicrobial resistance and prevalence of canine uropathogens at the Western College of Veterinary Medicine Veterinary Teaching Hospital, 2002–2007. *The Canadian Veterinary Journal*, v. 49, n. 10, p. 985-990, 2008.

BALTAZAR, Laura Santos; CAMPOS, Náira da Silva. The importance of rational use of antibiotics in reducing environmental and public health impacts: a critical review. *Research, Society and Development*, v. 14, n. 2, e7014248271, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v14i2.48271>

BURANASINSUP, S.; WIRATSUDAKUL, A.; SUWANPAKDEE, S.; JIEMTAWEEBOON, S.; MAKLON, K.; SAKCAMDUANG, W.; CHANTONG, B. A comparative analysis of antimicrobial resistance patterns and genes in *Staphylococcus aureus* from humans and animals in veterinary clinics across Thailand. *Transboundary and Emerging Diseases*, Oxford, v. 2025, p. 5541655, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1155/tbed/5541655>.

HALL, J. L.; HOLMES, M. A.; BAINES, S. J. Prevalence and antimicrobial resistance of canine urinary tract pathogens. *Veterinary Record*, London, v. 173, n. 22, p. 549, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1136/vr.101482>.

IYORI, K.; SHISHIKURA, T.; SHIMOIKE, K.; MINOSHIMA, K.; IMANISHI, I.; TOYODA, Y. Influence of hospital size on antimicrobial resistance and advantages of restricting antimicrobial use based on cumulative antibiograms in dogs with *Staphylococcus pseudintermedius* infections in Japan. *Veterinary Dermatology*, Oxford, v. 32, n. 6, p. 668-678, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/vde.12975>

LIMA, A. C. de M.; SILVA, W. de O. Análise epidemiológica e de resistência antimicrobiana em infecções no trato urinário em cães e gatos na clínica veterinária da PUCPR sob uma perspectiva One Health. 55 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Farmácia) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2024.

MARTINS, G. A. Prevalência de bactérias isoladas de culturas de urina de cães e gatos com suspeita de infecção do trato urinário. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.

MOYAERT, H.; MORRISSEY, I.; DE JONG, A.; EL GARCH, F.; KLEIN, U.; LUDWIG, C.; THIRY, J.; YOUALA, M. Antimicrobial susceptibility monitoring of bacterial pathogens isolated from urinary tract infections in dogs and cats across Europe: ComPath results. **Microbial Drug Resistance**, New Rochelle, v. 23, n. 3, p. 391-403, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1089/mdr.2016.0110>

PALMA, E.; TILOCCA, B.; RONCADA, P. Antimicrobial resistance in veterinary medicine: an overview. **International Journal of Molecular Sciences**, Basel, v. 21, n. 6, p. 1914, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms21061914>.

RØKEN, M.; FORFANG, K.; WASTESON, Y.; HAALAND, A. H.; EIKEN, H. G.; HAGEN, S. B.; BJELLAND, A. M. Antimicrobial resistance – do we share more than companionship with our dogs? **Journal of Applied Microbiology**, Oxford, v. 133, n. 2, p. 1027-1039, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/jam.15629>.

SCARPELLINI, R.; PIVA, S.; MONARI, E.; VASYLYEVA, K.; MONDO, E.; ESPOSITO, E.; TUMIETTO, F.; DONDI, F. Antimicrobial resistance in companion animals: a 30-month analysis on clinical isolates from urinary tract infections in a veterinary hospital. **Animals**, Basel, v. 15, n. 11, p. 1547, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani15111547> .

TEIXEIRA, I. M.; DE MORAES ASSUMPÇÃO, Y.; PALETTA, A. C. C.; AGUIAR, L.; GUIMARÃES, L.; DA SILVA, I. T.; CÔRTEZ, M. F.; BOTELHO, A. M. N.; JAEGER, L. H.; FERREIRA, R. F.; DE OLIVEIRA FERREIRA, E.; PENNA, B. Investigation of antimicrobial susceptibility and genetic diversity among *Staphylococcus pseudintermedius* isolated from dogs in Rio de Janeiro. **Scientific Reports**, London, v. 13, n. 1, p. 20219, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-47549-z>.

WEESE, J. S.; BLONDEAU, J. M.; BOOTHE, D.; BREITSCHWERDT, E. B.; GUARDABASSI, L.; HILLIER, A.; LLOYD, D. H.; PAPICH, M. G.; RANKIN, S. C.; TURNIDGE, J. D.; SYKES, J. E. Antimicrobial use guidelines for treatment of urinary tract disease in dogs and cats: antimicrobial guidelines working group of the International Society for Companion Animal Infectious Diseases. **Veterinary Medicine International**, London, v. 2011, p. 263768, 2011. DOI: <https://doi.org/10.4061/2011/263768>.